

**ANÁLISE ABRANGENTE DE PHISHING ONLINE: EXPLORANDO DADOS,
MODELOS E MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE SITES
FALSOS**

Relatório para a disciplina ACH0042 - Resolução de Problemas II.

Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra.

Discentes:

BRENNO ANDRADE NOVAIS - 11925086, brenno133@usp.br

CAIO AUGUSTO DANTAS CAMELO DOS SANTOS - 12623911, caio.camelo@usp.br

CAIO HIDEKI YAMAMOTO TOYAMA - 12608747, caiohidekiyt@usp.br

CAIO KATSUMI HAYASHI - 12543162, caiokatsumi@usp.br

GUILHERME CONTE MENDES BATISTA - 11552657, guilherme.conte.mb@usp.br

LEONARDO MONTEIRO MELLO - 12542932, leo.mmello@usp.br

RAFAEL FERREIRA MENDES - 12543141, rafamendes@usp.br

Orientador: Prof. Dr. Camilo Rodrigues Neto, camiloneto@usp.br

São Paulo

2023

RESUMO

NOVAIS, B. ; DOS SANTOS, C. .; TOYAMA, C.; HAYASHI, C.; BATISTA, G.; MELLO, L.; MENDES, R, & NETO, C. (2023). *ANÁLISE ABRANGENTE DE PHISHING ONLINE: EXPLORANDO DADOS, MODELOS E MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE SITES FALSOS*. Escola de Artes, Ciências e Humanidades; Universidade de São Paulo.

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma extensão para navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge, voltada para a detecção eficaz de sites de phishing. A crescente sofisticação e diversificação de ataques cibernéticos exigem soluções eficientes para proteger os usuários online. A extensão utiliza algoritmos avançados de aprendizado de máquina para avaliar a autenticidade dos sites acessados pelo usuário. Ao analisar características como URL, conteúdo e estrutura, a extensão fornecerá uma camada adicional de segurança, alertando o usuário sobre possíveis ameaças de phishing. Este projeto visa aprimorar a conscientização dos usuários em relação aos riscos online, contribuindo para a prevenção de fraudes e proteção da privacidade digital. A implementação da extensão busca aliar eficiência e usabilidade, oferecendo uma ferramenta intuitiva que fortalece a segurança online de maneira proativa e acessível para diversos usuários de navegadores Web.

Palavras-chave: Phishing. Detecção de Phishing. Aprendizado de Máquina. Extensão de Navegador

SUMÁRIO

RESUMO	2
SUMÁRIO	3
1. INTRODUÇÃO	5
1.1. Conceitos importantes.....	6
1.1.1. Algoritmos de Aprendizado de Máquina.....	6
1.1.1.1. KNN (k-Nearest Neighbors).....	6
1.1.1.2. MLP (Multilayer Perceptron).....	7
1.1.1.3. SVM (Support Vector Machines).....	7
1.1.1.4. Árvores de Decisão.....	8
1.1.1.5. Gradient Boosting.....	8
1.1.1.6. Random Forest.....	9
1.1.2. Técnicas de divisão de dados para validação (Técnicas de amostragem).....	9
1.1.2.1. Holdout.....	9
1.1.2.2. k-Fold Cross-Validation.....	10
1.1.2.3. Stratified K-Fold Cross-Validation.....	10
1.1.2.4. Shuffle Split e Stratified Shuffle Split.....	11
1.1.3. Conceitos de Redes de Computadores:.....	11
2 MATERIAIS E MÉTODOS	13
2.1. Configuração do ambiente de Desenvolvimento:.....	14
2.2. Coleta dos dados.....	15
2.3. Preparando os dados.....	20
2.4. Avaliação da importância das features.....	23
2.5. Treinamento e Avaliação dos Modelos.....	25
2.5.1 Modelos de previsão iniciais.....	26
2.5.2 Modelos de previsão “2.0”.....	28
2.6. EXTRATOR DE CARACTERÍSTICAS DE SITES.....	30
2.7. Arquitetura da aplicação.....	31
3. RESULTADOS	31
3.1. ANÁLISE DESCRITIVA.....	31
3.2. MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO.....	37
3.2.1. Primeiros modelos (KNN e MLP).....	37
3.2.2. Segundo conjunto de Modelos (Modelos de previsão 2.0).....	38
3.2.2.1. Árvore de Decisão.....	38
3.2.2.2. Floresta Aleatória.....	38

3.2.2.3. Gradient Boosting.....	39
3.2.2.4. SVM (Máquina de Vetores de Suporte).....	39
3.2.3. Decisão por Floresta Aleatória.....	40
3.3. Notificando Usuário.....	41
4 DISCUSSÃO.....	42
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	43
REFERÊNCIAS.....	45

1. INTRODUÇÃO

A internet, desde seu surgimento até os dias atuais, tem sido um pilar transformador que revolucionou profundamente a forma com que as pessoas trabalham, se comunicam e até mesmo vivem. O seu desenvolvimento e crescimento ao longo das últimas décadas são marcados por avanços tecnológicos e uma explosão exponencial da disponibilização de informação e comunicação. Com esta revolução digital, a sociedade experimentou um grau de conectividade nunca vista antes, tornando a internet parte inseparável da vida cotidiana. Segundo o PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 90% dos lares no Brasil possuem conexão com a internet no ano de 2021.

O início da Era da Internet Comercial se deu na década de 1990, quando a Internet começou a se popularizar entre o público geral. Empresas e indivíduos começaram a usufruir da Web para compartilhar informações, produtos e serviços. O seu crescimento foi exponencial, e as pessoas já podiam realizar compras online, se comunicar independente das distâncias, e até mesmo fazer transferências bancárias através da Web (Lins B. F. E., 2013). Contudo, estes mesmos recursos que nos oferecem diversos benefícios podem oferecer diversos riscos para os seus usuários podendo lhes ocasionar diversos transtornos e prejuízos. Dessa forma, observa-se que, junto com a evolução desta tecnologia, utilizada em larga escala no mundo contemporâneo, desafios de segurança cibernética começaram a surgir, marcado pelo crescimento dos ciberataques e das sofisticações dos criminosos cibernéticos (Wendt et al, 2013).

Como mencionado anteriormente, junto com esses avanços tecnológicos, surgiram os crimes cibernéticos, um problema complexo que aflige diversos usuários. Esse tipo de delito pode ser considerado atividades criminosas que utilizam computadores como instrumento, alvo ou meio para outros crimes. Essas práticas incluem fraudes financeiras, venda de produtos ilegais, ataques de hackers, como o acesso não autorizado a sistemas, roubo de informações, disseminação de vírus e worms, alteração de dados, bombardeio de e-mails, web jacking ("sequestro" de um site), entre várias outras (Dashora, 2016).

As razões para a vulnerabilidade dos computadores a esses crimes são diversas, destacando-se a fragilidade inerente à rede e a falta de atenção por parte do usuário como fatores fundamentais para esses tipos de ataques (Wendt et al, 2013).

Observa-se uma ampla gama de tipos de ataques que podem ocorrer no chamado "espaço cibernético". Embora ataques de malware e cavalo de Troia sejam comumente abordados, um tipo específico de ataque vem chamando muito a atenção: o phishing.

Os ataques de phishing utilizam uma combinação de técnicas de engenharia social e falsificação técnica para persuadir os usuários a fornecer informações sensíveis, como preenchimento de formulários em páginas web falsificadas, permitindo que os agressores obtenham lucro financeiro através do roubo de informações destas vítimas (Kirda et al, 2005).

Segundo Shaikh, Hossain e Shabut (2016), o phishing, desdobra-se em duas frentes principais: primeiro, o potencial alvo recebe um e-mail de phishing; segundo, o alvo é direcionado para um site falso.

No âmbito do e-mail de phishing, os criminosos geralmente adotam técnicas sociais em vez de truques técnicos para enganar suas vítimas. A criação de uma urgência é um método conhecido usado pelos criminosos para chamar a atenção das pessoas. Em alguns casos, os criminosos se fazem passar por administradores de um determinado sistema, alertando as pessoas sobre um novo ataque e instigando a instalação do anexo fornecido, que provavelmente possuirá algum tipo de malware.

Já nos ataques a sites falsos, os phishers buscam convencer as pessoas a acessarem um site falso, onde informações pessoais da vítima podem ser coletadas. Para hospedar esses sites falsos, os phishers utilizam espaço web gratuito, máquinas comprometidas ou registram um novo domínio. Muitas vezes, os criminosos cibernéticos registram nomes de domínio semelhantes aos sites que desejam imitar, como registrar um site falso do PayPal como paypal-login.com. Neste tipo de ataque, os criminosos empregam ataques que exploram a semelhança visual de caracteres.

A prática artilosa de phishing continua a representar uma ameaça significativa nos dias atuais, conforme evidenciado pelo abrangente relatório do Panorama de Ameaças da Kaspersky (2023). O estudo revela uma notável ascensão nas tentativas de golpes de phishing, destacando a magnitude do desafio enfrentado no cenário digital atual.

De acordo com o Kaspersky Team (2023), em comparação com o último ano (2022), houve um aumento extraordinário de 617% nas tentativas de golpes de phishing detectados por seus sistemas, indicando uma crescente alarmante dessas atividades fraudulentas. A análise detalhada dos dados, abrangendo o período de junho de 2022 a julho de 2023, demonstra um expressivo aumento na quantidade de ataques desse gênero, representando uma média de 544 ataques por minuto.

O Brasil destaca-se como um dos países mais afetados, registrando 134 milhões de tentativas de ataque, um aumento de cinco vezes em relação ao ano anterior. A retomada econômica no país, aliada ao crescente uso da Inteligência Artificial, contribuiu para esse crescimento exponencial, segundo a matéria oferecida pelo Kaspersky Team (2023).

Fabio Assolini (2023), diretor da Equipe de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, ressalta: “O phishing continua sendo o vetor mais importante para o roubo de dados das pessoas e é o primeiro passo de ciberincidentes que resultam no vazamento de dados massivos”.

Esses dados refletem não apenas um aumento nas tentativas de ataques, mas também a sofisticação dessas ameaças cibernéticas, reforçando a necessidade urgente de medidas robustas de segurança digital.

Este projeto se concentra nesta principal prática crítica da segurança cibernética: o phishing online através de sites falsos. Como mencionado, este tipo de phishing envolve a criação de sites falsos que imitam entidades confiáveis, levando os usuários a acreditar que estão interagindo com fontes legítimas, ou surgindo com uma proposta tentadora a fim de enganar os usuários. Em muitos casos, esses sites falsos são quase indistinguíveis de seus equivalentes legítimos, tornando a detecção uma tarefa desafiadora.

Este cenário ressalta a necessidade de desenvolver métodos avançados de detecção e prevenção para proteger indivíduos e organizações contra ataques de phishing. Neste contexto, este artigo explora a implementação de mais de um modelo de aprendizado de máquina, especificamente o Random Forest, como parte de uma abordagem abrangente para a detecção de phishing online. Além disso, discutiremos a integração de medidas de proteção baseadas em tecnologia, como extensões de navegador, com o objetivo de alertar os usuários sobre possíveis ameaças.

Ao longo deste relatório, exploraremos a metodologia, os resultados, as implicações de nossa abordagem e os próximos passos a serem realizados, com a aspiração de contribuir para a mitigação dessa ameaça crescente no ambiente digital e fortalecer a segurança cibernética em um mundo cada vez mais conectado.

1.1. Conceitos importantes

A seguir, alguns conceitos essenciais no que diz respeito aos algoritmos de aprendizado de máquina e técnicas de amostragem, utilizados na criação do modelo classificador de sites phishing. Além disso, é de grande importância a compreensão clara de conceitos de redes de computadores pois são bons indicadores de sites phishing.

1.1.1. Algoritmos de Aprendizado de Máquina

1.1.1.1. KNN (k-Nearest Neighbors)

O método KNN (k-Nearest Neighbors) é um algoritmo de aprendizado de máquina usado para classificação e regressão.

O método KNN baseia-se na premissa de que objetos semelhantes tendem a estar próximos uns dos outros em um espaço multidimensional. Para classificar um novo ponto de dados, o algoritmo KNN verifica os "k" pontos de dados mais próximos a ele no conjunto de treinamento. Esses "k" vizinhos mais próximos votam na classe do novo ponto de dados, e a classe com mais votos é atribuída ao ponto de dados em questão.

O valor de "k" é um hiperparâmetro que pode ser ajustado pelo usuário. Um valor menor de "k" torna o modelo mais sensível às nuances dos dados, enquanto um valor maior de "k" suaviza as decisões, tornando o modelo menos sensível ao ruído nos dados. O KNN é simples de implementar e pode ser eficaz em muitos casos, mas também pode ser sensível à escolha do valor de "k" e ao dimensionamento dos dados.

1.1.1.2. MLP (Multilayer Perceptron)

A MLP (Multilayer Perceptron) é uma rede neural artificial que consiste em múltiplas camadas de neurônios interconectados.

A MLP é um tipo de modelo de aprendizado profundo que se assemelha à estrutura do cérebro humano. Ela é composta por uma camada de entrada, uma ou mais camadas intermediárias (também chamadas de camadas ocultas) e uma camada de saída. Cada neurônio em uma camada está conectado a todos os neurônios na camada seguinte, formando uma rede densamente conectada.

Cada conexão entre neurônios tem um peso associado, que é ajustado durante o treinamento do modelo para aprender a relação entre os dados de entrada e as saídas desejadas. A MLP é usada em tarefas de classificação e regressão, e seu desempenho pode ser aprimorado ajustando-se à arquitetura da rede, o número de neurônios em cada camada e os hiperparâmetros de treinamento, como a taxa de aprendizado e o número de épocas.

A MLP é capaz de modelar relações complexas nos dados, tornando-a uma escolha poderosa para problemas de aprendizado de máquina, mas também requer um grande conjunto de dados de treinamento e pode ser suscetível ao overfitting se não for devidamente regularizada.

1.1.1.3. SVM (Support Vector Machines)

As Máquinas de Vetores de Suporte (SVMs - Support Vector Machines) têm despertado crescente interesse na comunidade de Aprendizado de Máquina (AM). Sua aplicação demonstra resultados comparáveis e, por vezes, superiores aos de outros algoritmos de aprendizado, como as Redes Neurais Artificiais (RNAs). Elas encontram aplicabilidade em uma variedade de domínios, incluindo categorização de

textos, análise de imagens e Bioinformática. O embasamento teórico das SVMs advém da teoria de aprendizado estatístico desenvolvida por Vapnik, baseada em estudos iniciados anteriormente. Essa teoria estabelece princípios fundamentais para a obtenção de classificadores com boa capacidade de generalização, definida como a habilidade de prever corretamente a classe de novos dados do mesmo domínio onde o aprendizado foi realizado (Carolina Lorena & André C. P. L. F. de Carvalho, 2007).

1.1.1.4. Árvores de Decisão

Árvores de decisão são um método eficiente para representar classificadores a partir de dados. Uma das principais vantagens dessa técnica reside na sua eficiência de processamento e na apresentação intuitiva dos resultados por meio de uma estrutura final composta por classificadores, que se apresenta como uma representação simbólica simples e geralmente compreensível. Embora os fundamentos dos classificadores baseados em árvores de decisão sejam os mesmos, existem diversas possibilidades para sua construção. O algoritmo baseia-se na divisão sucessiva de um problema em subproblemas de menor dimensão, buscando a solução para cada um. As árvores de decisão visam dividir um conjunto de exemplos em nós, continuando essa divisão até que cada subconjunto contenha apenas uma classe ou até que uma classe se torne majoritária, não requerendo mais divisões e resultando, em ambas as situações, em um nó folha (Simone Carbone Garcia, 2003).

1.1.1.5. Gradient Boosting

O algoritmo de Gradient Boosting é uma técnica inserida na categoria de métodos de Boosting, pertencente ao conjunto de classificadores conhecidos como Ensemble. Estes métodos combinam resultados de preditores fracos com o intuito de aprimorar a capacidade preditiva do modelo. Preditores fracos referem-se a modelos que, individualmente, apresentam desempenho aquém do desejado. No processo de Boosting, cada classificador fraco é treinado sequencialmente e de maneira adaptativa, permitindo que um modelo base se beneficie dos anteriores, culminando em uma combinação determinística (Jonhy Silva, 2020).

1.1.1.6. Random Forest

O algoritmo Random Forest é reconhecido por sua habilidade em oferecer resultados altamente precisos, principalmente ao lidar com problemas complexos que envolvem diversas variáveis.

O Random Forest é composto por um conjunto de árvores de decisão individuais. Cada árvore é treinada com uma amostra aleatória do conjunto de dados de treinamento, utilizando diferentes subconjuntos de variáveis. Cada árvore opera de forma independente, fazendo suas próprias decisões de classificação ou regressão.

Após o treinamento de todas as árvores, o Random Forest combina as previsões de cada uma para chegar a uma decisão final. Em problemas de classificação, a decisão final é determinada por votação majoritária, enquanto em problemas de regressão, é considerada a média das previsões das árvores.

1.1.2. Técnicas de divisão de dados para validação (Técnicas de amostragem)

1.1.2.1. Holdout

Para avaliar o desempenho do modelo, apresentamos a ele novos dados, ou seja, dados que ainda não foram previamente observados. Essa avaliação é comumente realizada dividindo os dados rotulados coletados em duas partes distintas. Uma parte dos dados é utilizada para construir nosso modelo de aprendizado de máquina, sendo denominada conjunto de treinamento. A outra parte dos dados será empregada para avaliar quão bem o modelo funciona; essa parcela é denominada conjunto de teste, conjunto de teste ou conjunto de retenção.

Essa abordagem, conhecida como "holdout" no campo do aprendizado de máquina, permite que treinemos nosso modelo em uma porção dos dados disponíveis e, posteriormente, o testamos em dados independentes restantes para verificar sua capacidade de generalização para novas observações. Essa prática essencial auxilia na validação eficaz do modelo, garantindo uma avaliação justa e imparcial de sua eficiência em situações do mundo real. (MÜLLER et al., 2016, p.17)

1.1.2.2. k-Fold Cross-Validation

A validação cruzada é uma técnica estatística essencial para avaliar o desempenho de modelos de aprendizado de máquina, oferecendo uma abordagem mais estável e abrangente do que a simples divisão em conjuntos de treinamento e teste. Em vez de depender de um único conjunto de treinamento e teste, a validação cruzada divide os dados repetidamente, treinando e testando modelos em diferentes combinações. A versão mais comum é a k-Fold Cross-Validation, onde “k” representa o número de divisões, geralmente definido como 5 ou 10.

No caso da validação cruzada de cinco partes, os dados são inicialmente divididos em cinco partes (folds) de tamanho aproximadamente igual. Em seguida, uma sequência de modelos é treinada, cada um usando um dos folds como conjunto de teste e os restantes como conjunto de treinamento. Esse processo é repetido para cada fold, garantindo que cada parte dos dados tenha a oportunidade de ser o conjunto de teste. Ao final, são coletadas as métricas de desempenho, como precisão, para cada uma das cinco divisões. Essa abordagem proporciona uma avaliação robusta e abrangente do modelo, considerando diferentes subconjuntos dos dados de maneira equitativa. (MÜLLER et al., 2016, p.252)

1.1.2.3. Stratified K-Fold Cross-Validation

O Stratified K-Fold Cross-Validation é uma abordagem refinada do K-Fold Cross-Validation, que busca manter as proporções entre as classes em cada fold, semelhantes às proporções presentes em todo o conjunto de dados. Em um exemplo prático, se 90% das amostras pertencem à classe A e 10% à classe B, a validação cruzada estratificada assegura que cada fold tenha 90% de amostras da classe A e 10% da classe B.

Esta técnica é particularmente vantajosa ao avaliar classificadores, pois proporciona estimativas mais confiáveis do desempenho de generalização. Em comparação com a validação cruzada k-fold padrão, a abordagem estratificada reduz a chance de um fold conter apenas amostras de uma classe, tornando os resultados mais informativos sobre o desempenho global do classificador. (MÜLLER et al., 2016, p.255)

1.1.2.4. Shuffle Split e Stratified Shuffle Split

O método ShuffleSplit na validação cruzada consiste em amostrar aleatoriamente todo o conjunto de dados durante cada iteração para criar conjuntos de treinamento e teste. Os parâmetros test_size e train_size controlam o tamanho desses conjuntos em cada iteração. Devido à amostragem aleatória, valores selecionados durante uma iteração podem ser escolhidos novamente em outra iteração, introduzindo sobreposição entre os conjuntos de treinamento e teste em diferentes iterações.

Essa abordagem flexível permite ajustes independentes nos tamanhos dos conjuntos de treinamento e teste, proporcionando controle sobre o número de iterações. Além disso, é possível utilizar apenas parte dos dados em cada iteração, definindo os parâmetros train_size e test_size de forma que não somem a um. Essa subsamostragem pode ser útil ao lidar com conjuntos de dados extensos, permitindo experimentações mais eficientes. Existe também uma variante estratificada chamada StratifiedShuffleSplit, especialmente útil para tarefas de classificação, garantindo resultados mais confiáveis ao preservar as proporções entre as classes. (MÜLLER et al., 2016, p.258)

1.1.3. Conceitos de Redes de Computadores:

A identificação eficaz de URLs maliciosas desempenha um papel crucial na prevenção de atividades de phishing, uma prática nefasta em que entidades fraudulentas buscam enganar usuários para obter informações sensíveis. Nesse contexto, a análise da estrutura das URLs emerge como uma ferramenta essencial para a detecção proativa de potenciais ameaças.

As URLs (Localizadores Uniformes de Recursos) desempenham um papel crucial na identificação e acesso de recursos na Internet. A estrutura de uma URL compreende vários componentes essenciais que determinam sua funcionalidade e localização precisa.

Segundo o Berners, Masinter e McCahill (1994) e Mockapetris (1983) o esquema (scheme), o primeiro componente, especifica o protocolo utilizado para acessar o recurso, como "http", "https" ou "ftp". Em seguida, a autoridade (authority), que pode incluir informações como usuário, senha, hostname, domínio e subdomínio, proporciona detalhes sobre a localização do servidor na rede. O hostname, muitas vezes associado ao domínio, é o nome do servidor que hospeda o recurso.

O domínio é uma parte fundamental da identidade na web e é frequentemente dividido em subdomínios, que permitem uma organização hierárquica dos recursos. A autoridade também pode incluir a especificação da porta de comunicação, sendo que, se omitida, um valor padrão, como 80 para HTTP, é assumido.

A seguir, o caminho (path) descreve a localização específica do recurso no servidor, frequentemente organizado hierarquicamente como em uma estrutura de diretórios.

Os parâmetros (query string), introduzidos por um ponto de interrogação, fornecem informações adicionais à solicitação. Expressos no formato "chave=valor" e separados por "&", esses parâmetros personalizam a requisição conforme necessário.

A âncora (#), um componente opcional, direciona a visualização para um ponto específico dentro do recurso, sendo amplamente utilizada em páginas web para focalizar seções específicas.

Finalizando, os conceitos de Top-Level Domain (TLD), que indica a categoria do domínio (como .com, .org) e é mantido pela ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O phishing persiste como uma ameaça constante no cenário digital atual, evoluindo em paralelo à internet e se tornando cada vez mais sofisticado, convincente e persuasivo. Essa prática representa uma séria ameaça à segurança

cibernética, resultando em perdas financeiras, roubo de dados e violações de privacidade para inúmeras vítimas.

Para enfrentar de forma eficaz essa ameaça em constante evolução e proteger os usuários digitais, é estritamente necessário o desenvolvimento de métodos avançados de detecção e prevenção desta prática. Nesse contexto, este projeto, que surge da disciplina de Resolução de Problemas II, busca empregar a metodologia científica para abordar um problema pertinente à sociedade: o phishing online. Nosso objetivo é explorar uma abordagem abrangente que permita analisar, identificar e alertar sobre sites de phishing. Utilizaremos conhecimentos em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina para detectar esses possíveis sites maliciosos, culminando no desenvolvimento de uma extensão de navegador como medida de proteção para os usuários da web. Essa extensão alertará os usuários de maneira ágil sobre possíveis ameaças, fornecendo uma camada adicional de segurança.

Para proteger efetivamente as potenciais vítimas desse esquema, nosso objetivo é construir uma aplicação capaz de detectar rapidamente atividades de phishing e apresentar alertas visuais intuitivos e impactantes.

Nesta seção, detalharemos todos os materiais e métodos empregados ao longo deste projeto, explicando como será desenvolvido e implementado essa solução de proteção contra o phishing, com o intuito de contribuir para a mitigação dessa crescente ameaça no ambiente digital.

Durante o desenvolvimento do projeto será realizado a coleta e preparação dos dados (incluindo a análise descritiva destes dados), busca do melhor modelo de detecção de phishing (através da comparação da acurácia retornada de diferentes modelos, utilizando diferentes métodos de amostragem), treinamento do modelo escolhido, estudo de extração de informações de sites, implementação da extensão do navegador e disponibilização dos resultados.

2.1. Configuração do ambiente de Desenvolvimento:

Toda a preparação dos dados e treinamento do modelo foram realizados na plataforma Google Colab, uma ferramenta de nuvem baseada em Jupyter Notebook que permite a execução de código Python. Conforme o andamento do projeto, todas as versões do código e a documentação do progresso do projeto foram armazenados de forma organizada no Google Drive, proporcionando uma abordagem eficiente para o gerenciamento de versões e compartilhamento de documentos colaborativos.

Além do Google Drive, para o gerenciamento de versionamento do código, todo o código produzido foi salvo em um repositório aberto no GitHub.

O Google Colab permite a execução de notebooks Jupyter diretamente no navegador. Uma das principais vantagens do Colab é o acesso gratuito a recursos de computação, que podem acelerar o treinamento de modelos de machine learning e análise de dados. Além disso, sua característica colaborativa permite que várias pessoas acessem e editem simultaneamente um mesmo documento, facilitando o trabalho em equipe em projetos de programação.

Com o Google Colab, se tem à disposição uma máquina virtual em nuvem que oferece acesso a recursos de hardware, como CPUs, GPUs e RAM (capacidade e disponibilidade destes recursos variam de acordo com o plano assinado). Isso permite a execução de código Python de maneira interativa. O ambiente oferece suporte integrado a bibliotecas mais populares da linguagem de programação Python, facilitando o trabalho com análise de dados e machine learning.

O plano gratuito oferecido pelo Google Colab, utilizado neste projeto, disponibiliza uma CPU de 2 núcleos e uma memória RAM de 12.7 GB. No entanto, não foi identificado que a máquina virtual disponibiliza uma unidade de processamento gráfico (GPU) neste plano.

Durante o desenvolvimento do projeto, o Google Colab disponibilizou a versão 3.10.12 do Python. O desenvolvimento deste projeto envolveu a utilização de diversas bibliotecas fundamentais para análise de dados e implementação de modelos preditivos. As bibliotecas pandas e numpy foram empregadas para

manipulação eficiente de dados e operações matemáticas em arrays, respectivamente. Para visualização estatística e criação de gráficos, foram essenciais as bibliotecas seaborn e matplotlib.pyplot.

No âmbito do aprendizado de máquina, a biblioteca scikit-learn (sklearn) desempenhou um papel central, fornecendo ferramentas abrangentes para pré-processamento de dados, modelagem, seleção de modelos e avaliação.

Por fim, a biblioteca scipy.io foi empregada para carregar conjuntos de dados no formato ARFF (Attribute-Relation File Format), comumente utilizado em conjuntos de dados para aprendizado de máquina. Essas ferramentas foram escolhidas e integradas de maneira a garantir uma abordagem abrangente e eficaz em todas as fases do projeto, desde a exploração inicial dos dados até a implementação e avaliação de modelos preditivos.

2.2. Coleta dos dados

Os dados foram oferecidos por um artigo científico produzido na Universiti Malaysia Sarawak Faculty of Computer Science and Information Technology, consistindo em um conjunto de dados que conta com 10.000 exemplos, divididos igualmente entre sites legítimos e sites de phishing. Esses dados foram coletados em duas janelas de tempo, de Janeiro a Maio de 2015 e de Maio a Junho de 2017. Uma técnica aprimorada de extração de recursos foi empregada, utilizando o Selenium WebDriver, o que se mostrou mais preciso e robusto. As fontes das páginas da web de phishing incluem PhishTank e OpenPhish, enquanto as fontes das páginas da web legítimas são Alexa e Common Crawl. Especialistas e pesquisadores no campo de combate ao phishing podem encontrar utilidade nesse conjunto de dados para análise de características de phishing, realização de experimentos de prova de conceito rápidos ou para avaliar modelos de classificação de phishing (Tan, Choon Lin, 2018).

Neste mesmo dataset coletado foram identificados 48 variáveis, todos foram devidamente classificados e descritos neste mesmo artigo (Tan, Choon Lin, 2018), das quais 16 destas variáveis são discretas:

- NumDots: Contabiliza o número de pontos presentes no URL da página;
- SubdomainLevel: Contabiliza o nível do subdomínio no URL da página. Indicando a profundidade do subdomínio na hierarquia do URL;
- PathLevel: Contabiliza a “profundidade” do caminho no URL da página. Informando a complexidade da estrutura do URL da página;
- UrlLength: Contabiliza o total de caracteres no URL da página. Indicando extensão do URL da página;
- NumDash: Contabiliza o número de barras (símbolo “/”) no URL da página. Também pode indicar extensão da URL, assim como afetar a legibilidade e a estrutura do URL;
- NumDashInHostName: Contabiliza o número de barras na parte do hostname do URL da página. Pode haver informações específicas sobre a parte do host do URL;
- NumUnderscore: Contabiliza o número de “underlines” (símbolo _) no URL da página;
- NumPercent: Contabiliza o número de porcentagens (símbolo %) no URL da página. Indicando certos formatos ou codificações na URL;
- NumQueryComponents: Contabiliza o número de partes de consulta no URL da página. Fornecendo informações sobre a presença de parâmetros na URL;
- NumAmpersand: Contabiliza o número de símbolos no formato “&” no URL da página. Que pode indicar a separação de parâmetros na URL;
- NumHash: Contabiliza o número de cerquilhas (símbolo #) no URL da página. Podendo indicar âncoras específicas na URL;
- NumNumericChars: Contabiliza o número de caracteres numéricos no URL da página;
- HostnameLength: Contabiliza o total de caracteres na parte do hostname do URL da página;
- PathLength: Contabiliza o total de caracteres no caminho do URL da página;
- QueryLength: Contabiliza o total de caracteres na parte da consulta do URL da página;

- NumSensitivesWords: Contabiliza o número de palavras consideradas sensíveis (como por exemplo: “secure”, “account”, “webscr”, “login”, “signin”, “banking”, “confirm”, etc) no URL da página

Dentre as 48 variáveis totais, 22 variáveis possuem características binárias:

- AtSymbol: Verifica a existência do símbolo “@” no URL da página. Também pode indicar formatos específicos de URL;
- TildeSymbol: Verifica a existência do símbolo “~” no URL da página. Indicando certas formas de representação na URL;
- NoHttps: Verifica se há a presença de HTTPS no URL da página. Pode indicar uma conexão não segura.;
- RandomString: Verifica se há a presença de strings aleatórias no URL da página. Pode indicar tentativas de obscuridade, a fim de prejudicar a legibilidade da URL;
- IpAddress: Verifica se um endereço IP é usado na parte do hostname do URL da página. Também pode indicar uma forma específica de URL;
- DomaninInSubdomains: Verifica se o TLD ou ccTLD é usado como parte do subdomínio do URL da página;
- DomainInPaths: Verifica se o TLD ou ccTLD é usado no caminho do URL da página
- HttpsInHostname: Verifica se o HTTPS é ofuscado na parte do hostname do URL da página
- DoubleSlashInPath: Verifica se há a presença da sequência de símbolos “//” no caminho do URL da página;
- EmbeddedBrandName: Verifica se o nome da marca (nome de domínio mais frequente no conteúdo HTML da página) aparece nos subdomínios e no caminho do URL da página;
- ExtFavicon: Verifica se o ícone de favicon da página é carregado a partir de um domínio diferente do próprio da URL. Pode indicar a possibilidade de mascarar a identidade da página;

- InsecureForms: Sinaliza se os formulários na página têm ação sem o uso do protocolo HTTPS. Pode indicar possíveis vulnerabilidades;
- RelativeFormAction: Verifica se o atributo de ação do formulário contém um URL relativo. Indica se os formulários na página têm ação definida como um URL relativo;
- ExtFormAction: Verifica se o atributo de ação do formulário contém um URL de um domínio externo. Indica se os formulários da página têm ação vinculada a um URL de um domínio externo, interagindo fora do domínio atual;
- FrequentDomainNameMismatch: Verifica se o nome de domínio mais frequente no código-fonte HTML não coincide com o nome de domínio do próprio URL da página;
- FakeLinkInStatusBar: Verifica se o código-fonte HTML contém o comando JavaScript “onMouseOver” para exibir um URL falso na barra de status do navegador quando o cursor está sobre um link;
- RightClickDisabled: Verifica se o código-fonte HTML contém o comando JavaScript para desativar a função de clique com o botão direito do mouse. Pode indicar uma tentativa de controle de navegação;
- PopUpWindow: Verifica se o código-fonte HTML contém o comando JavaScript para abrir janelas pop-ups. Podendo exibir conteúdo malicioso;
- SubmitInfoToEmail: Verifica se o código-fonte HTML contém a função HTML “mailto”, permitindo que informações sejam enviadas para um endereço de e-mail. Podem conter conteúdo maliciosos;
- IFrameOrFrame: Verifica se o código-fonte HTML utiliza iframe ou frame. Pode ser usada para redirecionar o usuário ou exibir conteúdos externos;
- MissingTitle: Verifica se a tag de título está vazia no código-fonte HTML;
- ImagesOnlyInForm: Verifica se o escopo do formulário no código-fonte HTML não contém texto, apenas imagens. Pode indicar ocultação de informações maliciosas.

Outras 7 variáveis adicionais foram identificadas como categóricas:

- **AbnormalFormAction**: Classifica se o atributo de ação dos formulários é considerada anormal com base em padrões específicos encontrados, como “#”, “about:blank” ou “javascript:true”;
- **SubdomainLevelRT**: Reflete o número de pontos no hostname do URL da página. Aplica regras e limiares específicos para gerar valores;
- **UrlLengthRT**: Reflete o comprimento total do URL da página (número de caracteres). Aplica regras e limiares específicos para gerar valores;
- **PctExtResourceUrlsRT**: Reflete a porcentagem de URLs de recurso externo no código-fonte HTML da página. Aplica regras e limiares específicos para gerar valores;
- **AbnormalExtFormActionR**: Verifica se o atributo de ação do formulário contém um domínio estrangeiro, “about:black” ou uma string vazia. Aplica regras e limiares específicos para gerar valores;
- **ExtMetaScriptLinkRT**: Reflete a porcentagem de meta, script e link (tags HTML) contendo URLs externos em seus atributos. Aplica regras e limiares específicos para gerar valores;
- **PctExtNullSelfRedirectHyperlinksRT**: Reflete a porcentagem de hyperlinks no código-fonte HTML que contêm valores nulos, auto-redirecionamento para a própria página ou valores anormais (por exemplo, hyperlinks que usam diferentes nomes de domínios, começando com “#”, ou a utilização de “JavaScript :: void(0)”). Aplica regras e limiares específicos para gerar valores;

E as 3 últimas variáveis são consideradas variáveis de caráter contínuo:

- **PctExtHyperlinks**: Contabiliza a porcentagem de hyperlinks externos no código-fonte HTML da página. Indicando a proporção da presença de links que direcionam para outros domínios;
- **PctExtResourceUrls**: Indica a porcentagem de URLs que apontam para recursos externos, como imagens, scripts ou folhas de estilo. Pode avaliar a dependência da página em relação a recursos externos;

- PctNullSelfRedirectHyperlinks: Proporção de hyperlinks que contêm valores nulos, valores que se auto-redirecionam para a própria página (“#”) ou valores anormais.

Além da variável binária "CLASS_LABEL" que foi usada como rótulo, onde 1 indica um caso de phishing e 0 representa um site legítimo

O website Mendeley Data, que oferece uma plataforma para pesquisadores compartilharem os datasets de suas pesquisas, disponibiliza um arquivo .arff contendo este dataset completo com todos os 10000 exemplos (Tan, Choon Lin, 2018).

2.3. Preparando os dados

Para iniciar o desenvolvimento do projeto, o processo inaugural consistiu na compreensão dos dados. Utilizamos o Google Colab como plataforma para essa fase crucial. A análise exploratória dos dados foi então conduzida, empregando técnicas de estatística descritiva. Isso teve como objetivo avaliar a necessidade de limpeza dos dados, realizar engenharia de atributos e compreender a correlação e associação entre as variáveis existentes, buscando entender suas influências na classificação da variável alvo.

Toda a preparação, análise e implementação do modelo foram conduzidas utilizando a linguagem de programação Python, aproveitando várias de suas bibliotecas, no ambiente de computação disponibilizado pelo Google, o Google Colab.

A carga do arquivo .arff, que continha o conjunto de dados, foi realizada com a biblioteca scipy.io, e os dados foram armazenados em um dataframe utilizando a biblioteca Pandas. Essa abordagem facilitou a visualização das informações contidas no conjunto de dados. O dataframe apresenta o "id" de cada exemplo do dataset original nas linhas, enquanto nas colunas há cada uma das variáveis já citadas.

	NumDots	SubdomainLevel	PathLevel	UrlLength	NumDash	NumDashInHostname	AtSymbol	TildeSymbol	NumUnderscore	NumPercent	NumQueryComponents	NumAmpersand	NumHash	NumNumericChars
0	3.0	1.0	5.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	3.0	1.0	3.0	144.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	41.0
2	3.0	1.0	2.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3.0	1.0	6.0	79.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	3.0	0.0	4.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
...
9995	3.0	1.0	1.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	9.0
9996	2.0	1.0	4.0	59.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9997	2.0	1.0	4.0	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
9998	3.0	1.0	1.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0
9999	3.0	1.0	2.0	52.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

10000 rows x 15 columns

Figura 2.1: Ilustração do Dataframe

Para confirmar o balanceamento dos dados, procedemos à verificação da distribuição das classes por meio da contagem dos valores da variável "label" (alvo). Nossa constatação revelou que o dataset apresenta um equilíbrio notável, contendo uma proporção igualitária de instâncias de sites falsos e legítimos. Este equilíbrio na distribuição das classes é fundamental para garantir a robustez e a precisão das análises subsequentes.

Para realizar a análise descritiva dos dados, anteriormente a esta análise, procedeu-se com a organização e categorização das variáveis do conjunto de dados em uma estrutura de dados de lista visando uma compreensão. As variáveis foram agrupadas em 4 categorias, considerando a natureza de seus valores: numéricas, binárias, categóricas e uma lista contendo apenas a variável alvo.

Por meio da função `describe()`, dentro do contexto da análise descritiva, quanto às variáveis discretas e contínuas (da lista de variáveis numéricas), foram obtidos valores essenciais, como média, desvio padrão e quartis, já em relação às variáveis categóricas e binárias, obteve-se a quantidade de valores únicos, aqueles que mais se repetem e suas respectivas frequências.

Além das análises mencionadas, implementamos visualizações adicionais para aprofundar a compreensão dos dados. Utilizamos histogramas para representar visualmente a distribuição dos dados, boxplots através da biblioteca `matplotlib.pyplot` para detectar potenciais outliers, e um mapa de correlação entre os atributos numéricos do conjunto de dados, empregando a biblioteca `Seaborn`. Essas representações visuais foram fundamentais para uma análise mais abrangente e identificação de padrões ou discrepâncias nos dados.

Realizamos a associação de cada variável binária ou categórica com a variável alvo, utilizando gráficos de barras. O objetivo principal dessa técnica foi examinar, para cada atributo, seja ele nominal ou ordinal, quais valores poderiam influenciar mais na classificação de um site como phishing ou legítimo.

Por exemplo, ao analisar o atributo binário InsecureForms, identificamos que quando seu valor é 0 (indicando a presença de protocolo HTTPS em form action do documento HTML), há uma proporção muito maior de sites legítimos em comparação aos sites classificados como phishing. No entanto, para o mesmo atributo em que o valor seja 1 (indicando a ausência do protocolo HTTPS em form action), observamos exatamente o oposto: uma proporção maior de sites phishing entre as observações. Essa análise detalhada nos permitiu identificar padrões de comportamento significativos para a classificação dos sites.

A etapa subsequente na análise descritiva dos dados brutos consistiu no pré-processamento, utilizado nos modelos de predição. Inicialmente, o rótulo e as variáveis restantes foram separados, em seguida foi criado um conjunto de treinamento e um conjunto de testes, destinando-se para este último 20% do total dos dados originais. Também foi realizado um mapeamento (ou tradução) dos valores da variável alvo. Sabe-se que a variável alvo se trata de uma variável binária (0 para um site legítimo e 1 para indicar um caso de phishing), no entanto, estes valores foram coletados com um formato de uma string, logo se tornou necessário mapear a string "0" para um inteiro 0, a mesma coisa ocorreu para o valor 1.

Além disso, adotamos a normalização para garantir uma escala padronizada antes do treinamento dos modelos de aprendizado de máquina. Foi utilizado a classe "StandardScale" do scikit-learn para normalizar os dados. O "StandardScaler" é uma técnica que transforma os dados de forma que o valor delas tenham média zero e desvio padrão igual a 1. Essa normalização é realizada subtraindo a média de cada feature e dividindo pelo desvio padrão. O scaler treinado (objeto que foi usado para normalizar os dados) foi salvo em um arquivo chamado "scale.pkl" para garantir consistência e a reutilização desta normalização. E as variáveis categóricas foram transformadas em variáveis binárias utilizando a estratégia de One Hot Encoding, através da função `get_dummies` da biblioteca Pandas.

2.4. Avaliação da importância das features

A extração das 48 características do conjunto de dados pode ser uma tarefa complexa. Com o objetivo de minimizar a complexidade sem comprometer o desempenho do modelo selecionado, tornou-se necessário avaliar individualmente cada atributo e calcular sua importância no contexto do modelo empregado para a detecção de casos de phishing.

No estágio de avaliação das features mais relevantes para o modelo, foi empregado o modelo Random Forest com parâmetros otimizados. O modelo foi criado utilizando a biblioteca “scikit-learn”, especificamente a classe “RandomForestClassifier”. Através dela é possível construir uma floresta de decisão composta por múltiplas árvores de decisão. Cada árvore contribui para a decisão final do modelo. O algoritmo, durante essa fase, foi configurado com 300 estimadores (parâmetro “n_estimators” - número de árvores na floresta), uma profundidade máxima de 50 (parâmetro chamado “max_depth”), o número mínimo de amostras necessárias para dividir um nó interno 2 (parâmetro “min_samples_split”), o número mínimo de amostras necessárias para estar em um nó folha foi definida em 1 (parâmetro min_samples_leaf), e a raiz quadrada do número total de features foi definida como limite máximo de features em cada divisão (parâmetro “max_features - Número de features a considerar ao procurar a melhor divisão). A utilização desses parâmetros visa obter um equilíbrio entre desempenho e generalização do modelo.

O treinamento do modelo foi conduzido utilizando o conjunto de treinamento previamente normalizados e os respectivos rótulos. Em seguida foi realizada a avaliação da importância das features, que irá auxiliar no entendimento de quais características mais influenciam nas decisões do modelo.

A importância de cada feature foi calculada e organizada em um DataFrame. Este foi, então, ordenado em ordem decrescente de importância, permitindo a identificação das features que mais irão impactar (as que contribuem significativamente para a eficácia do modelo) no processo de detecção de phishing.

Esse resultado foi posteriormente impresso para permitir a visualização detalhada das features e suas respectivas importâncias.

O conjunto de features mais importantes permitiu uma atenção maior na fase posterior de desenvolvimento, onde seria necessário extrair as mesmas informações do dataset para sites a serem avaliados. Além disso, uma estratégia para melhorar os resultados do modelo de classificação com dados reais foi a utilização somente das features mais importantes, o que acabou diminuindo a eficácia da classificação e a estratégia foi deixada de lado.

As seguintes features foram determinadas com maior importância:

	Feature	Importance
26	PctExtHyperlinks	0.192765
47	PctExtNullSelfRedirectHyperlinksRT	0.166425
34	FrequentDomainNameMismatch	0.080174
27	PctExtResourceUrls	0.073398
33	PctNullSelfRedirectHyperlinks	0.071400
4	NumDash	0.043884
13	NumNumericChars	0.037581
46	ExtMetaScriptLinkRT	0.034613
29	InsecureForms	0.029943
2	PathLevel	0.027907
38	SubmitInfoToEmail	0.025524
0	NumDots	0.021647
21	PathLength	0.020478
3	UrlLength	0.017180
24	NumSensitiveWords	0.015884
22	QueryLength	0.015131
39	IframeOrFrame	0.014841
10	NumQueryComponents	0.013935
20	HostnameLength	0.013578
28	ExtFavicon	0.009872

Figura 2.2 - As 20 features selecionadas, em ordem decrescente de importância

2.5. Treinamento e Avaliação dos Modelos

Conforme mencionado anteriormente, foi empregado os conhecimentos sobre aprendizagem de máquina para construir um modelo capaz de detectar phishing, optando por uma abordagem de aprendizado supervisionado.

O desenvolvimento dos modelos foi realizado em duas fases distintas, cada uma delineada por períodos específicos, a fim de proporcionar uma abordagem estruturada e comparativa. Na primeira fase, concentrada inicialmente na construção e avaliação de modelos, foram utilizados algoritmos fundamentais como KNN (K-Nearest Neighbors) e MLP (Multilayer Perceptron). Essa etapa visava estabelecer

uma base sólida, explorando técnicas de vizinhança e redes neurais, fundamentais para a compreensão do conjunto de dados e a definição inicial de parâmetros.

Após a conclusão da fase inicial, a segunda fase foi dedicada à expansão do escopo do estudo, incorporando modelos mais avançados e complexos. Nessa etapa, foram empregados algoritmos como Árvores de Decisão , Floresta Aleatória , Gradient Boosting e Máquinas de Vetores de Suporte (SVM). Essa abordagem sequencial permitiu uma avaliação comparativa entre estes modelos, proporcionando informações valiosas sobre o desempenho relativo e a adequação dessas técnicas ao problema em questão.

Ao dividir o desenvolvimento em duas fases distintas, foi possível não apenas compreender a eficácia individual de diferentes algoritmos, mas também realizar uma transição estratégica para modelos mais robustos e complexos. Essa metodologia progressiva contribuiu para uma análise mais aprofundada e informada, refletindo a evolução natural do estudo à medida que novas informações foram obtidas e refinamentos foram aplicados.

2.5.1 Modelos de previsão iniciais

Para aprimorar a eficácia de cada modelo inicial, diferentes métodos de amostragem foram aplicados, incluindo Holdout, R-Fold Cross-Validation, Stratified K-Fold Cross-Validation, Stratified Shuffle Split e Shuffle Split. No método Holdout, foi selecionado aleatoriamente 80% dos exemplos para treinamento e os 20% restantes para testes. As últimas quatro técnicas empregaram cinco partições cada. Todas essas alternativas foram implementadas com funções disponíveis na biblioteca scikit-learn.

Após a análise dos dados, inicialmente, definiram-se dois modelos distintos: um com a técnica K-nearest neighbors (KNN) e outro com o Multi Layer Perceptron (MLP). Para ambos os modelos, as mesmas métricas de avaliação foram avaliadas: acurácia para todos os métodos de amostragem (No caso dos métodos R-Fold Cross-Validation, Stratified K-Fold Cross-Validation, Stratified Shuffle Split e Shuffle Split, a média das acurácias resultantes das 5 partições) e métricas detalhadas para o método que demonstrou a maior acurácia (Para os últimos 4 métodos de amostragem citados, haverá uma descrição detalhada destas métricas para cada

uma das partições), incluindo a matriz de confusão e relatórios de classificação para cada partição.

A implementação do modelo KNN foi feita utilizando a biblioteca “scikit-learn”. A classe “KNeighborsClassifier” do módulo `sklearn.neighbors` foi empregada para a construção e treinamento do modelo KNN. Os parâmetros do modelo foram configurados com “`n_neighbors=5`”, representando o número de vizinhos mais próximos considerados para a classificação. Esta configuração foi selecionada para equilibrar eficácia e eficiência computacional.

A avaliação do desempenho do modelo foi realizada utilizando diferentes métodos de amostragem, incluindo Holdout (80% treinamento, 20% teste) e Validação Cruzada. As funções `train_test_split` e `cross_val_score` do scikit-learn foram utilizadas para dividir o conjunto de dados e realizar a validação cruzada, respectivamente. Métricas como acurácia, matriz de confusão e relatório de classificação foram calculadas para cada método.

Dessa maneira, métricas essenciais foram extraídas das “metrics” do “scikit-learn”, como “`accuracy_score`”, “`confusion_matrix`”, “`classification_report`”, “`roc_curve`”, e “`roc_auc_score`”, para avaliação detalhada do modelo e compreensão de seu comportamento.

Para a implementação do modelo MLP (Perceptron Multilayer) também foi utilizado a biblioteca “scikit-learn”. A classe “MLPClassifier” do módulo “`sklearn.neural_network`” foi empregada para construir e treinar o modelo MLP. Os parâmetros do modelo foram configurados com “`hidden_layer_sizes=(100, 50)`”, indicando a arquitetura da rede neural com duas camadas ocultas contendo 100 e 50 neurônios, respectivamente. Outros parâmetros, como “`max_iter=2000`”, “`random_state=42`”, “`activation='relu'`”, “`alpha=0.0001`”, “`solver='adam'`”, “`learning_rate='constant'`”, e “`batch_size=32`” também foram especificados para otimizar o desempenho do modelo.

A configuração dos parâmetros para o modelo MLP (Perceptron Multicamadas) foi realizada com base em princípios teóricos e práticos, visando otimizar a detecção de phishing. A arquitetura de duas camadas ocultas, com 100 e 50 neurônios,

permite a aprendizagem de representações complexas. O número máximo de iterações foi definido em 2000 para assegurar a convergência do modelo.

A escolha da função de ativação 'ReLU' aborda desafios de treinamento, enquanto o valor de alpha (0.0001) controla o sobreajuste. O otimizador 'Adam' foi selecionado pela sua eficácia, adaptando automaticamente as taxas de aprendizado. A taxa de aprendizado constante e o tamanho do lote (32) foram configurados para garantir estabilidade durante o treinamento.

Essas decisões visam equilibrar eficácia, eficiência computacional e generalização, essenciais para a detecção robusta de ameaças cibernéticas associadas a atividades de phishing.

Assim como no caso do KNN, a avaliação do desempenho do modelo foi realizada utilizando diferentes métodos de amostragem, incluindo Holdout (80% treinamento, 20% teste) e Validação Cruzada. Funções como `train_test_split`, `cross_val_score`, `accuracy_score`, `confusion_matrix`, `classification_report`, `roc_curve` e `roc_auc_score` do scikit-learn foram utilizadas para calcular métricas como acurácia, matriz de confusão e relatório de classificação para cada método.

Este processo contribui para a robustez e fundamentação do estudo, garantindo uma abordagem consistente na análise de detecção de phishing por meio do modelo MLP.

2.5.2 Modelos de previsão “2.0”

Para a implementação dos modelos de Árvore de Decisão, Floresta Aleatória, Gradient Boosting e SVM (Máquinas de Vetores de Suporte), a biblioteca principal empregada também foi o "scikit-learn".

A classe "DecisionTreeClassifier" foi utilizada para construir e treinar o modelo de Árvore de Decisão. Já para o modelo de Floresta Aleatória, a classe "RandomForestClassifier" foi adotada. O modelo de Gradient Boosting foi implementado com a classe "GradientBoostingClassifier", e o SVM foi construído com a classe "SVC".

O modelo de Árvore de Decisão foi configurado com os parâmetros padrão, assim como a Floresta Aleatória, o Gradient Boosting e o SVM, todos tiveram seus

parâmetros mantidos no estado padrão. Esta escolha foi baseada em considerações práticas.

No código, cada modelo foi treinado com os dados de treinamento (amostra aleatória de 80% do dataset original) e avaliado com os dados de teste (amostra dos 20% restantes de exemplos do dataset). A acurácia e o relatório de classificação foram calculados utilizando as funções "accuracy_score" e "classification_report" do "scikit-learn".

Essa abordagem permite uma análise abrangente do desempenho dos modelos em termos de acurácia e métricas de classificação. O objetivo dessa análise abrangente, envolvendo diferentes modelos como KNN, MLP, Árvore de Decisão, Floresta Aleatória, Gradient Boosting e SVM, é identificar o modelo que melhor se adequa ao problema específico de detecção de phishing. Ao explorar uma variedade de algoritmos de aprendizado de máquina, buscamos entender como cada um se comporta diante dos dados disponíveis e, conseqüentemente, identificar a abordagem que oferece o melhor desempenho para a tarefa em questão.

Na busca pela otimização dos hiperparâmetros do modelo de Floresta Aleatória, adotamos a estratégia de Randomized Search utilizando a biblioteca scikit-learn. Este processo é essencial para a identificação da configuração mais adequada, considerando fatores críticos como o número de árvores na floresta (`n_estimators`), a profundidade máxima das árvores (`max_depth`), o número mínimo de amostras necessárias para dividir um nó interno (`min_samples_split`), o número mínimo de amostras necessárias para estar em um nó folha (`min_samples_leaf`), e o número de features a serem consideradas ao procurar a melhor divisão (`max_features`).

O Randomized Search é uma técnica de otimização de hiperparâmetros em modelos de machine learning que realiza amostragens aleatórias no espaço de busca, testando conjuntos aleatórios de hiperparâmetros. Essa abordagem é eficiente para explorar amplamente o espaço de hiperparâmetros, sendo menos computacionalmente intensiva do que métodos exaustivos como a busca em grade.

O código em Python inicia importando as bibliotecas necessárias, incluindo RandomizedSearchCV para realizar a busca randomizada, RandomForestClassifier para criar o modelo de Floresta Aleatória.

2.6. Extrator de Características de Sites

Através de um script no Python, utilizamos as bibliotecas selenium, BeautifulSoup, urlparse e tldextract para extrair as características necessárias a partir da URL e do HTML dos sites, no intuito de se obter dados para realizarmos uma validação externa, e assim verificar se um site potencialmente seria classificado como phishing ou legítimo.

Nesta etapa, buscou-se extrair as mesmas características do conjunto de dados original, conforme descritas na seção 2.1, além de aplicação das mesmas técnicas de padronização nas features numéricas e transformação das features categóricas em variáveis dummies. Esses são pressupostos necessários para manter a compatibilidade dos dados extraídos com o modelo treinado.

Com o avanço do projeto, foi criado um servidor para permitir requisições HTTP, como parte da aplicação, e testar de forma mais robusta utilizando o modelo para classificação de qualquer site.

Além disso, dedicamos parte do tempo em adicionar ao código, armazenado em um [repositório](#) do GitHub, mecanismos para garantir a qualidade do software, como:

- Utilização do linter Flake8, que define padrões de projeto para o código;
- Utilização de um pipeline no GitHub Actions para que possamos monitorar, com eficiência, se o código segue os padrões estabelecidos.

2.7. Arquitetura da aplicação

A abordagem proposta para a aplicação de detecção de phishing se baseia em uma arquitetura de software Cliente-Servidor, integrando uma extensão de navegador como componente Cliente e um Servidor dedicado para análise avançada de sites. A extensão opera no navegador do usuário, fornecendo

notificações em tempo real sobre sites suspeitos, enquanto o Servidor executa a extração de características e aplica um modelo de aprendizado de máquina para classificação.

A interação começa com a extensão do navegador monitorando as atividades de navegação do usuário. Ao identificar um site potencialmente malicioso, os dados são enviados para o servidor. Este, por sua vez, realiza a extração de características e utiliza um modelo de Floresta Aleatória para determinar a legitimidade do site. A extensão do navegador recebe notificações do Servidor, alertando o usuário sobre possíveis ameaças de phishing.

Para a montagem do servidor utilizamos o framework Django, dedicado para desenvolvimento web de aplicações que utilizam Python. Para a extensão, utilizamos JavaScript, com a intenção de adicionarmos o framework React para criação de tela e menus futuramente.

A escolha da arquitetura cliente-servidor se dá ao fato de que ela facilitará a extensão do software para mobile, além de permitir uma preocupação menor quanto a diferentes sistemas operacionais e navegadores que o usuário final venha a utilizar.

3. RESULTADOS

3.1. ANÁLISE DESCRITIVA

Apresentaremos a seguir os resultados obtidos por meio da análise descritiva realizada neste estudo.

Ao conduzir a análise descritiva das variáveis numéricas, geramos um DataFrame que apresenta, em ordem correspondente nas colunas, o número de exemplos (count), a média (mean), o desvio padrão (std), o valor mínimo (min), os percentis 25%, 50% e 75%, e o valor máximo (max).

Na análise descritiva das variáveis binárias, geramos um DataFrame que apresenta informações essenciais para cada variável. As colunas do DataFrame

incluem o número de exemplos (count), a contagem de valores únicos (unique), o valor mais frequente (top) e a frequência desse valor mais frequente (freq).

	NumDots	SubdomainLevel	PathLevel	UrlLength	NumDash	NumDashInHostname	NumUnderscore	NumPercent	NumQueryComponents	NumAmpersand
count	10000.000000	10000.000000	10000.000000	10000.000000	10000.000000	10000.000000	10000.000000	10000.000000	10000.000000	10000.000000
mean	2.445100	0.586800	3.300300	70.264100	1.818000	0.138900	0.323200	0.073800	0.458600	0.277200
std	1.346836	0.751214	1.863241	33.369877	3.106258	0.545744	1.114666	0.622248	1.344793	1.117356
min	1.000000	0.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	2.000000	0.000000	2.000000	48.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
50%	2.000000	1.000000	3.000000	62.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
75%	3.000000	1.000000	4.000000	84.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
max	21.000000	14.000000	18.000000	253.000000	55.000000	9.000000	18.000000	19.000000	23.000000	22.000000

Figura 3.1.1 - Análise Descritiva das variáveis numéricas (parte 1)

	NumHash	NumNumericChars	HostnameLength	PathLength	QueryLength	NumSensitiveWords	PctExtHyperlinks	PctExtResourceUrIs	PctNullSelfRedirectHyperlinks
count	10000.000000	10000.000000	10000.000000	10000.000000	10000.000000	10000.000000	10000.000000	10000.000000	10000.000000
mean	0.002300	5.810300	18.824300	35.564900	8.606500	0.109300	0.241334	0.392932	0.136136
std	0.047906	9.617877	8.116540	24.588502	24.313053	0.368737	0.342370	0.387292	0.312413
min	0.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	0.000000	0.000000	14.000000	18.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.030303	0.000000
50%	0.000000	2.000000	18.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.071429	0.247511	0.000000
75%	0.000000	8.000000	22.000000	48.000000	0.000000	0.000000	0.315874	0.785714	0.047619
max	1.000000	111.000000	137.000000	161.000000	188.000000	3.000000	1.000000	1.000000	1.000000

Figura 3.1.2 - Análise Descritiva das variáveis numéricas (parte 2)

Na análise descritiva das variáveis binárias, geramos um DataFrame que apresenta informações essenciais para cada variável. As colunas do DataFrame incluem o número de exemplos (count), a contagem de valores únicos (unique), o valor mais frequente (top) e a frequência desse valor mais frequente (freq).

	AtSymbol	TildeSymbol	NoHttps	RandomString	IpAddress	DomainInSubdomains	DomainInPaths	HttpsInHostname	DoubleSlashInPath	EmbeddedBrandName	ExtFavicon
count	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
unique	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
top	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
freq	9997.0	9869.0	9888.0	5252.0	9828.0	9778.0	5711.0	10000.0	9991.0	9429.0	8328.0

Figura 3.2.1 - Análise Descritiva das variáveis binárias (parte 1)

	InsecureForms	RelativeFormAction	ExtFormAction	FrequentDomainNameMismatch	FakeLinkInStatusBar	RightClickDisabled	PopUpWindow	SubmitInfoToEmail	IframeOrFrame	MissingTitle	ImagesOnlyInForm
count	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
unique	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
top	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
freq	8440.0	7513.0	8982.0	7847.0	9945.0	9860.0	9951.0	8712.0	6604.0	9678.0	9696.0

Figura 3.2.2 - Análise Descritiva das variáveis binárias (parte 2)

Já na análise descritiva das variáveis categóricas, as colunas do Dataframe que oferecem as informações descritivas destas variáveis são as mesmas que as apresentadas para as variáveis binárias.

	AbnormalFormAction	SubdomainLevelRT	UrlLengthRT	PctExtResourceUrIsRT	AbnormalExtFormActionR	ExtMetaScriptLinkRT	PctExtNullSelfRedirectHyperlinksRT
count	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
unique	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
top	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
freq	9424.0	9666.0	3465.0	6341.0	8469.0	3988.0	6094.0

Figura 3.3 - Análise Descritiva das variáveis categóricas

Será apresentado agora os histogramas, oferecendo uma visualização gráfica das distribuições das variáveis numéricas, binárias e categóricas do conjunto de dados coletados.

Figura 3.4 - Histograma de todas as variáveis

A matriz de correlação é uma ferramenta crucial na análise exploratória de dados, fornecendo informações sobre a relação linear entre pares de variáveis. Em nosso contexto, ela será utilizada para identificar possíveis correlações entre as variáveis numéricas do conjunto de dados.

É importante observar que a matriz de correlação foi calculada exclusivamente para as variáveis numéricas, concentrando-se na análise das relações quantitativas entre essas características específicas.

Figura 3.5 - Matriz de correlação entre variáveis numéricas

Ao explorar visualmente a distribuição das variáveis numéricas, utilizamos boxplots para fornecer uma representação gráfica das medidas estatísticas essenciais, como quartis e possíveis outliers.

Ressalta-se que os boxplots também foram gerados exclusivamente para as variáveis numéricas.

Figura 3.6 - Boxplots para as variáveis numéricas

Para uma compreensão mais aprofundada da relação entre variáveis binárias e a variável alvo, apresentamos tabelas cruzadas que exibem contagens de ocorrências. Cada tabela destaca, na vertical, o número total de instâncias (count) para uma variável binária específica e, na horizontal, os valores possíveis dessa

variável. As barras nas tabelas são diferenciadas por cores, representando distintamente as categorias da variável alvo.

Figura 3.7 - Relação Variável binária x Variável alvo

Os mesmo gráficos para demonstrar a relação entre as variáveis binárias e a variável alvo foram feitas para as variáveis categóricas.

Figura 3.8 - Relação Variável categórica x Variável alvo

3.2. MODELOS DE CLASSIFICAÇÃO

3.2.1. Primeiros modelos (KNN e MLP)

No processo de construção e avaliação de modelos, o KNN e o MLP foram os primeiros a serem utilizados para teste de resultados, escolhendo-se diferentes métodos de amostragem, conforme definição na seção 2.5 em materiais e métodos. Os resultados de acurácia obtidos podem ser visualizadas na tabela abaixo:

Tabela 1: Valores da acurácia para o KNN e MLP

	Holdout	R-fold Cross-Validation	Stratified K-fold	Stratified Shuffle Split	Shuffle Split
KNN	0,9500	0,9502	0,9497	0,9594	0,9568
MLP	0,9730	0,9759	0,9770	0,9796	0,9806

3.2.2. Segundo conjunto de Modelos (Modelos de previsão 2.0)

Na busca de melhores resultados, outros modelos de machine learning foram elaborados, através dos algoritmos SVM, Árvores de Decisão, Gradient Boosting e Random Forest, utilizando a técnica de amostragem estratificada. Para estes modelos foram consideradas todas as features do dataset original. As métricas de avaliação obtidas para cada modelo foram as seguintes:

3.2.2.1. Árvore de Decisão

Tabela 2: Métricas encontradas utilizando um modelo de Árvore de Decisão

	Precisão	Revocação	F1-Score	Contagem de exemplos
Rótulo 0	0,97	0,96	0,97	1000
Rótulo 1	0,96	0,97	0,97	1000
Acurácia			0,9675	2000
Média Geral	0,97	0,97	0,97	2000
Média Ponderada	0,97	0,97	0,97	2000

3.2.2.2. Floresta Aleatória

Tabela 3: Métricas encontradas utilizando um modelo de Floresta Aleatória

	Precisão	Revocação	F1-Score	Contagem de exemplos
Rótulo 0	0,98	0,99	0,99	1000
Rótulo 1	0,99	0,98	0,99	1000
Acurácia			0,9855	2000
Média Geral	0,99	0,99	0,99	2000
Média Ponderada	0,99	0,99	0,99	2000

3.2.2.3. Gradient Boosting

Tabela 4: Métricas encontradas utilizando um modelo de Gradient Boosting

	Precisão	Revocação	F1-Score	Contagem de exemplos
Rótulo 0	0,98	0,98	0,98	1000
Rótulo 1	0,98	0,98	0,98	1000
Acurácia			0,981	2000
Média Geral	0,98	0,98	0,98	2000
Média Ponderada	0,98	0,98	0,98	2000

3.2.2.4. SVM (Máquina de Vetores de Suporte)

Tabela 5: Métricas encontradas utilizando um modelo de Árvore de Decisão

	Precisão	Revocação	F1-Score	Contagem de exemplos
Rótulo 0	0,98	0,96	0,97	1000
Rótulo 1	0,96	0,98	0,97	1000
Acurácia			0,97	2000
Média Geral	0,97	0,97	0,97	2000
Média Ponderada	0,97	0,97	0,97	2000

3.2.3. Decisão por Floresta Aleatória

Após a implementação e avaliação de diversos modelos de aprendizado de máquina, destacamos a Floresta Aleatória como a escolha principal, uma vez que apresentou a mais alta acurácia entre os modelos analisados. Este modelo, conhecido por sua robustez e capacidade de lidar com conjuntos de dados complexos, mostrou-se promissor para nossa tarefa de classificação.

No processo de otimização, conduzimos testes extensivos ajustando os hiperparâmetros do modelo e explorando diferentes configurações de dados. Os resultados obtidos durante esses experimentos foram os seguintes:

Tabela 6: Melhores configurações do Modelo de Floresta Aleatória

	Hiperparâmetros Ótimos					
	n_estimators	min_samples_split	F1-min_samples_leaf	max_features	max_depth	Acurácia
Utilizando Todas as Features - Sem Dummies	300	2	1	sqrt	50	0.98137
Utilizando Todas as Features - Com Dummies	150	2	1	sqrt	30	0.98124
Utilizando Todas as Features - Com Dummies	300	2	1	sqrt	40	0.98037
Utilizando as Features mais importantes - Sem Dummies (Computação Intensiva)	150	2	1	auto	50	0.97949

3.3. Notificando Usuário

A implementação prática da solução envolveu o desenvolvimento de uma extensão para os navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge. Esta extensão foi projetada para interagir de forma discreta com os usuários durante a navegação na web, fornecendo notificações em tempo real sobre a autenticidade de sites visitados.

Ao entrar em um site, o usuário é imediatamente notificado pela extensão, apresentando informações sobre as chances de o site ser falso. Essa notificação é resultado da análise local inicial realizada pela extensão, proporcionando ao usuário uma visão imediata sobre a confiabilidade do site em questão.

Figura 3.9 - Demonstração de como o usuário é notificado

Figura 3.10 - Notificação recebida pelo usuário ao entrar em um site

4 DISCUSSÃO

Ao concluir este projeto, é essencial reconhecer as nuances e desafios enfrentados no desenvolvimento de uma solução para detecção de phishing. Embora tenhamos obtido resultados promissores durante o treinamento e teste do modelo, ao empregar a aplicação em ambientes práticos, reconhecemos limitações que merecem destaque.

A acurácia elevada alcançada nos conjuntos de teste não se traduziu diretamente para um desempenho ideal em cenários do mundo real, indicando a presença de desafios adicionais que não foram totalmente capturados durante as fases de treinamento e validação. Esta discrepância ressalta a complexidade inerente à detecção de ameaças online, demandando a contínua evolução da solução para enfrentar novos padrões de phishing.

Dentre os resultados obtidos nos testes com sites reais, pudemos perceber que há uma tendência do modelo em classificar sites legítimos como legítimos, com uma probabilidade maior que 80%, enquanto sites phishing variam entre 40% a 60% de chances de serem phishing. Os sites phishing utilizados foram coletados através do site Phishtank, e foram classificados através de uma grande curadoria da comunidade. Apesar desse padrão ter sido reconhecido, temos algumas exceções como o caso da figura 3.9. Podemos perceber que sites que fogem da estrutura comum de sites, como o Google Drive, tendem a ser classificados como phishing.

Entre alguns motivos que encontramos para que essa discrepância tenha sido gerada, vale citar o fato do dataset utilizado ser relacionado a uma universidade tailandesa, sendo assim, muito provavelmente os layouts devam seguir um padrão diferente dos sites encontrados na América como um todo e principalmente no Brasil.

Outro motivo pensado seria o fato do dataset ter sido constituído anteriormente a 2019, o que seria uma diferença de tempo relevante em relação a 2023, tornando possível o fato dos desenvolvedores de sites phishing terem alterado os designs dos sites para não serem detectados por ferramentas semelhantes à desenvolvida neste trabalho.

Por fim, um último motivo, menos provável, seria que a identificação de sites phishing seria um problema não determinístico, já que os sites podem apresentar muitas variações e não serem possíveis de prever, como o modelo de teste indicava.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste projeto revelou-se um desafio estimulante, marcado por descobertas, aprendizados e, inevitavelmente, por obstáculos inerentes ao nosso processo de aprendizagem e ao escopo ambicioso estabelecido. Uma das principais dificuldades enfrentadas durante a condução deste projeto foi a restrição de tempo, um fator que impactou diretamente a exploração abrangente e aprofundada de cada componente integrado.

A integração de diversos recursos, como modelos de aprendizado de máquina, extratores de características e o desenvolvimento da extensão do navegador, inicialmente desconhecida para nós, exigiu um grande desafio de aprendizagem. A complexidade inerente a esses elementos demandou uma compreensão profunda de suas interações e funcionamento conjunto, tornando a tarefa de unificá-los em uma única aplicação um desafio complicado.

Além disso, a limitação temporal, aliada à natureza complexa do projeto, implicou em escolhas estratégicas e priorização de determinados aspectos em detrimento de outros. As interdependências entre as diversas partes do sistema exigiram uma abordagem cuidadosa para garantir a coesão e a efetividade global da solução proposta.

Reconhecemos que, mesmo diante das limitações observadas, alcançamos um marco significativo ao criar uma aplicação utilizável. O desenvolvimento de uma extensão para navegadores, capaz de alertar os usuários sobre possíveis sites de phishing se tornou concreta, mesmo que não ofereça os resultados esperados.

Como aprendizado valioso, destacamos a importância do aprimoramento contínuo em ciência de dados e engenharia de software. Futuros passos incluem a exploração de técnicas de extração de características mais robustas, a pesquisa de modelos de aprendizado de máquina mais adequados e a implementação de novas funcionalidades para aprimorar a experiência do usuário. Além disso, a construção

de um dataset montado com sites de diversas regiões e países, principalmente, o Brasil, também pode favorecer para resultados futuros melhores.

Expressamos nossos agradecimentos pela oportunidade de realizar este projeto, reconhecendo o desafio constante de inovação e aprimoramento na área de segurança cibernética. Em respeito à transparência, declaramos nossa disposição contínua para enfrentar desafios éticos e melhorar os resultados da solução. Este trabalho é compartilhado sob a MIT License, visando promover o acesso e a disseminação do conhecimento gerado e o código se encontra disponível abertamente na plataforma Github ³.

REFERÊNCIAS¹

- ¹ Tan, Choon Lin (2018), "Phishing Dataset for Machine Learning: Feature Evaluation", Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/h3cgnj8hft.1 . Acesso em: 30 de nov. de 2023
- ² Kang Leng Chiew, Kelvin Sheng Chek Yong, Choon Lin Tan, A survey of phishing attacks: Their types, vectors and technical approaches, Expert Systems with Applications, Volume 106, 2018. Disponível em <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417418302070>> Acessado em: 10 setembro 2023
- ³ NOVAIS, Brenno et al. Phishing Detector. Disponível em: <https://github.com/brenno-novais/phishing-detector> . Acesso em: 10 de dez. 2023
- ⁴ MENDES, Rafael; NOVAIS, Brenno; et al. Coleção de Notebooks Jupyter para Análise de Dados e Criação de modelos. São Paulo: USP. Disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1a97qpVNHgoifB44_IACpj9pmCwmdF9T?usp=sharing. Acesso em: 11 de dez. de 2023
- ⁵ Nery, C., & Britto, V. (2022, 16 de setembro). Internet já é acessível em 90,0% dos domicílios do país em 2021. Agência de Notícias do IBGE. Recuperado em 7 de Setembro de 2023, de <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34954-internet-ja-e-acessivel-em-90-0-dos-domicilios-do-pais-em-2021>
- ⁶ Lins, B. F. E. (2013). A evolução da Internet: uma perspectiva histórica. *Cadernos Aslegis*, 48, 11-45.
- ⁷ Wendt, E., & Jorge, H. V. N. (2013). Crimes Cibernéticos (2a. edição): Ameaças e procedimentos de investigação. Brasport.
- ⁸ Dashora, K. (2011). Cyber crime in the society: Problems and preventions. *Journal of Alternative Perspectives in the social sciences*, 3(1), 240-259.
- ⁹ Shaikh, Anjum & Shabut, Antesar & Hossain, Alamgir. (2016). A literature review on phishing crime, prevention review and investigation of gaps. 9-15. 10.1109/SKIMA.2016.7916190.
- ¹⁰ Kaspersky Team. (2023, 23 de agosto). Com retomada econômica e IA, phishing cresce mais de 5 vezes no Brasil. Kaspersky Daily. Recuperado em 15 de Dezembro de 2023, de <https://www.kaspersky.com.br/blog/panorama-de-ciberameacas-2023/21631/>
- ¹¹ Müller, A. C., & Guido, S. (2016). Introduction to machine learning with Python: a guide for data scientists. " O'Reilly Media, Inc.".
- ¹² Berners-Lee, T., Masinter, L., & McCahill, M. (1994). Uniform resource locators (URL) (No. rfc1738).

¹ De acordo com o estilo APA – American Psychological Association.

- ¹³ Mockapetris, P. V. (1983). RFC0882: Domain names: Concepts and facilities.
- ¹⁴ Gama, J. (2002). Árvores de decisão. *Palestra ministrada no Núcleo da Ciência de Computação da Universidade do Porto, Porto.*
- ¹⁵ Lorena, A. C., & De Carvalho, A. C. (2007). Uma introdução às support vector machines. *Revista de Informática Teórica e Aplicada*, 14(2), 43-67.
- ¹⁶ Silva, J. (2020). Uma breve introdução ao algoritmo de Machine Learning Gradient Boosting utilizando a biblioteca Scikit-Learn. Medium. <https://medium.com/equal-lab/uma-breve-introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-algoritmo-de-machine-learning-gradient-boosting-utilizando-a-biblioteca-311285783099>
- ¹⁷ PhishTank. Disponível em: <https://phishtank.org/>. Acesso em: 8 de dez. de 2023